

**O'ZBEK VA KOREYS TILIDA MAJHUL VA ORTTIRMA NISBAT
KATEGOSIYASINING QIYOSIY TAHLILI**

Sanoyeva Shodiya Nabiyevna

Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti magistranti

Nazarova Shaxlo Baxtiyorovna

Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti magistranti

shodiya22b44@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola o'zbek va koreys tillaridagi fe'llar va ularning nisbat kategorilari qo'llanilishi, nisbat kategoriyalarining matnda sintaktik qo'llanilishi, koreys tilidagi nisbat qo'shimchalarining ishlatilishi o'rganilib, ularning chet tillarni o'qitishdagi ahamiyati ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Fe'l so'z turkumi, mustaqil fe'l, nisbat, o'zlik nisbat, bosh nisbat, majhul nisbat, orttirma nisbat, qiyoslash, grammatik farqlanish.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7579521>

Annotation: This article discusses the use of Uzbek and Korean verbs and their voice categories, the syntactic use of voice categories in the text, the use of relative adverbs in the Korean language, and their importance in teaching foreign languages.

Key words: Verb phrase, independent verb, voice, personal voice, main voice, passive voice, accusative voice, comparison, grammatical difference.

Fe'l so'z turkumi - harakatni, holatni yoki jarayonni ifodalab, zamon, mayl, nisbat, perfekt, modallik va boshqa shu kabi grammatik xususiyatlarga egadir. Fe'llar harakatni bildiruvchi so'zlardir. Koreys tili grammatikasida harakat ma'nosi juda keng bo'lib, u 먹다 (yemoq), 흔들다 (silkitmoq), 움직이다 (qimirlamoq), 달리다 (yugurmoq) kabi fe'llar ifodalaydigan harakatlarni, 기다리다 (kutmoq), 앓다 (o'tirmoq) kabi fe'llar ifodalaydigan holatlarni, 섭섭하다 (xafa bo'lmoq), 걱정하다 (havotirlanmoq), 기뻐하다 (xursand bo'lmoq) kabi fe'llar ifodalaydigan ruhiy o'zgarishlarni, 피다 (gullamoq), 자라다 (o'smoq) kabi fe'llar ifodalaydigan biologik hodisalarni hamda shu kabi harakat va hodisalarni o'z ichiga oladi. Yuqorida sanalganlarning hammasi o'ziga xos xususiy shakllarga ega bo'lishi bilan bir qatorda, ularning barchasi uchun umumiy bo'lgan tomoni ham mavjuddir, ya'ni ular zamon bilan bog'liq holda yuz beruvchi hodisalar bo'lib hisoblanadi. Fe'l mustaqil so'z turkumi bo'lib, u harakat, holat yoki jarayonni, ya'ni ma'lum bir belgining paydo bo'lishi va o'zgarishi kabi harakatni ifodalaydi. Fe'lga xos bunday ma'nolarning barchasi uni boshqa so'z turkumlaridan farqlashga yordam beradigan umumiy harakat ma'nosiga borib taqaladi.

Yu.S.Maslov ta'kidlaganidek, fe'l vaqt davomida sodir bo'ladigan belgining, harakatning grammatik ahamiyatini ifodalaydigan so'z turkumi bo'lib hisoblanadi.

Koreys tilida fe'l kategoriyalari orasida o'zbek tili bilan ko'zga ko'rinarli darajada farqlanuvchi kategoriya bu nisbat kategoriyasi hisoblanadi. Quyida batafsil bu haqida ko'rib chiqishimiz mumkin:

Koreys tilida fel nisbatlari to'rt turga bo'lib o'rganiladi: 1. 능동사(o'zlik nisbat) bunda ish harakat subyekt tomonidan bajarilib, yana subyektning o'ziga qaytadi

Masalan: 어제 끈을 잘 묶어 놓았는데 오늘 보니까 다 풀어져 있네요. (Kecha bog'ichni mahkam bog'lab qo'ygan edim, bugun qaragam yechilib yotibdi ekan) 풀다-풀업지다 (yechmoq-yechilmoq)

2. 주동사 (bosh nisbat) bunda fe'l anglatgan harakatni bajaruvchi shaxs subyektga teng bo'ladi.

Masalan: 내가 학교 앞에서 언니를 기다리고 있었는데, 언니 대신 아버지가 왔습니다. (Men maktab yonida opamni kutib turgan edim, opamning o'rniga dadam keldilar) 오다-왔습니다 (kelmoq-keldi)

3. 피동사 (majhul nisbat) bajarilishi noma'lum bo'lgan harakat yoki holatni bildirgan fe'llardir.

Masalan: 맑은 날에는 산이 잘 보인다 (Havo ochiq kunlari tog' yaxshi korinadi) 보다-보이다 (ko'rmoq-ko'rinmoq)

4. 사동사 (ortirma nisbat) Bajaruvchining ta'siri bilan boshqa shaxs yoki narsa tomonidan bajarilgan harakat yoki holatni bildiruvchi nisbat shakli hisoblanadi.

Masalan: 어머니께서 약을 아이의 입에 직접 넣어 먹이셨다 (Ona bolasining og'ziga dorini bevosita solib yedirtdi) 먹다-먹이다 (yemoq-yedirmoq)

Nisbat kategoriyasi xususida gapirganimizda esa, unga shunday izoh berish mumkinki, fe'lga xos nisbatan kategoriyasi sintaktik konstruksiya tomonidan ifoda etilgan vaziyatning ishtirokchilari o'rtasidagi munosabat xarakteri va uning yo'nalishini ko'rsatib beradi. Nisbat kategoriyasining tilda mavjudligini odatda fe'lning aniq nisbat shakllarini majhul nisbat shakllariga qarama-qarshi qo'yish yo'li bilan aniqlanadi. Majhul nisbat sintaktik qurilma egasi tomonidan ish-harakatni o'ziga qabul etishni ifodalaydi. Bu qurilmalardagi ega majhul yoki passiv ega deb yuritiladi va ish-harakatning ob'yekti vazifasini o'taydi. Aniq nisbat shakli bu oppozitsiyaning kuchsiz a'zosi bo'lib, mazkur ma'noni umumlashtirgan holda nomajhullik tarzida ifoda etadi. Bu nomajhullik o'zbek tilida kauzativ nisbat, o'zlik nisbat, birgalik nisbatlar tarzida namoyon bo'lishi mumkin. Koreys tilida fe'llarning majhul nisbat shaklida ishlatilinish ko'lami ancha kengdir. Misol uchun, majhul nisbatdagi fe'llarni ma'nosini saqlagan holda aktiv nisbatga aylantirish mumkin:

Masalan: 민규 씨는 경찰에게 잡혔다 – Minkyu militsiya tomonidan ushlandi.

아이는 어머니에게 안겼다- Bola onasi tomonidan quchoqlandi.

Bundan tashqari koreys tilida o'timli fe'llargina majhul nisbatga aylantirilishi mumkin bo'lsa o'zbek tilida esa aksincha.

Masalan: 하나 씨는 이웃집 개에게 물렸다- Hannani qo'shni it tishladi.

모든 계획이 사장님에게 세워졌다 – Barcha rejani director tuzib chiqdi.

Yuqoridagi misollarning birinchisida koreys tilidagi majhul nisbat turi o'zbek tilida birgalik nisbat shaklida berilayapti. Ikkinchi gapda esa koreys tilidagi majhul nisbat shakli o'zbek tilida ham saqlanayotganini ko'rishimiz mumkin. Koreys tilini o'qitishda asosiy e'tibor bugunda koreys tilidagi Grammatik strukturalarni o'rgatishdan boshlanmoqda. Bu esa o'z navbatida o'rganilayotgan til bilan ona tilini birgalikda solishtirib, qiyoslab o'rganishni talab etadi.

Har qaysi nisbat shakllarining tuzilma ko'rinishini har gal qanday o'zgarayotganini sintaktik yasalish yo'lini kuzatish bilan aniqlash mumkin. So'z shaklidagi har bir nisbat qo'shimchasi o'z grammatik ma'nosi bilan qatnashadi. Shuni unutmaslik kerakki, tilshunoslikda so'zlarning mazmuni ularga qo'shiladigan qo'shimchalar orqali o'zgarib borganidek, shakl o'zgarganda so'z ma'nosida ham o'zgarish bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Koreys tili gramatikasi" Kim Chun Sig. Toshkent, 2007.
2. '외국어인을 위한 한국어 문법' I-qism. 대한민국, 서울, 커뮤니케이션북스, 2005.
3. 교사용 지도서 문법. - 교육 인적 자원부, 2007 년.
4. 서강 한국어. Student book 3B. – 서강 대학교 한국어 교육원 2005 년.
5. 동양 새국어 사전. – 동아 출판사 1992 년.
7. Баенханова, И. (2019). Паремияларнинг турли тизимдаги тилларда умумий хусусиятлари. Иностранная филология: язык, литература, образование, (2 (71)), 64-66.
8. Баёнханова, И. Ф. (2021). KOREYS TILIDA SOMATIK FRAZEOLOGIZMLARNING IFODA MA'NOSIGA KO'RA TURLARI. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(2).
9. Rahmatullayev Sh" Fe'l fraziologik birliklarda ob'ekt kategoriyasi"/ ToshDU ilmiy asarlar to'plami. 1964
10. Hojiyev A. Fe'l. "Hozirgi o'zbek adabiy tili". 1980 5. Izohli lug'at 420-bet.
11. Tojiyev Y." Fe'llarda o'timli-o'timsizlik haqida" ToshDU ilmiy asarlar to'plami. 1987
12. Rasulov R." O'zbek tilidagi holat fe'llari va ularning valentliliklari."
13. <http://koreanbooks.ucoz.ru>
14. <http://www.geocities.com>.
15. <http://riss.go.kr>
16. <http://naver.com>